

Взаимозаменяемость внутривенной и пероральной пульс-терапии глюкокортикоидами

Муравьев Ю.В., ORCID: 0000-0001-5394-883X

Лебедева В.В., ORCID: 0000-0001-8338-5441

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой»

Резюме. В обзоре представлены литературные данные о возможности применения пероральной пульс-терапии преднизолоном, метипредом и дексаметазоном. Рассмотрена взаимозаменяемость внутривенной и пероральной пульс-терапии глюкокортикоидами при ревматических заболеваниях. Приведены сведения о фармакокинетики разных лекарственных форм метипреда, применяемых при пульс-терапии.

Ключевые слова: пульс-терапия глюкокортикоидами, метипред, преднизолон, дексаметазон, ревматоидный артрит, системная красная волчанка

Пульс-терапия (ПТ) от английского pulse (толчок, удар) внутривенное(в/в) введение сверхвысоких (≥ 250 мг/сут преднизона или его эквивалента, один или несколько дней) ударных доз глюкокортикоидных гормонов (ГК) применяется в клинической практике более 50 лет. «Классической» методикой проведения ПТ является в/в введение метипреда(МП), ежедневно, в течение 3-х последовательных дней, из расчета 15–20 мг на кг веса больного в день (или 1000 мг на 1 м² поверхности тела), что составляет в эквиваленте около 1200 мг преднизолона при пероральном применении. Доза и схема введения отработана экспериментально у больных с кризом отторжения трансплантата. Препарат разводят в 250 мл 0,9% изотонического раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы и вводят в течение 35–45 минут [1]. Варианты ПТ МП:

- Классическая ПТ: 1000 мг МП в/в капельно 3 дня подряд,

- Миди ПТ: 500 мг МП в/в капельно 3 дня подряд,

- Мини ПТ: 250 мг МП в/в капельно 3 дня подряд.

В то же время имеются сообщения об отсутствии преимуществ в/в введения МП в дозе 1000 мг/сут по сравнению с введением его в дозе 500 мг/сут и о меньшем количестве случаев возникновения инфекции при использовании более низких доз [2]. Не получено доказательств преимущества в/в введения 500 мг МП и более по сравнению с 250 мг [3]. В/в ПТ назначается главным образом при критических состояниях и в частности для профилактики и купирования криза отторжения трансплантата вызванного иммунными нарушениями. Последнее явилось обоснованием для использования в/в ПТ ГК у больных с аутоиммунными ревматическими заболеваниями [1]. В конце 70-х одна из первых работ посвященная применению ПТ МП при диффузном пролиферативном люпус-нефрите продемонстрировала улучшение функции почек через три дня и нормализацию через месяц [4]. Заметное и продолжительное исчезновение патологических симптомов в результате ПТ было впечатляющим. В дальнейшем подобные результаты подтвердились, за 40 последующих лет (1976 г–2015 г) опубликовано 366 статей об эффективном применении ПТ при люпус-нефрите и 1191 при системной красной волчанке(СКВ) [5]. В начале 80-х начали изучать лечебный эффект ПТ при ревматоидном артрите(РА). Так, в одной из первых работ по примене-

нию ПТ при РА сообщается, что 10 больных не отвечающих на традиционную терапию участвовали в двойном слепом перекрестном исследовании и рандомизированно в/в в течение 45 минут получали ПТ 1000 мг МП или плацебо один раз в месяц в течение 6 месяцев. В исследование не включались больные, лечившиеся ГК перорально в течение 60 предшествовавших дней или внутрисуставно в течение 30 дней. Отмечалось заметное улучшение у получающих ПТ МП, причем эффект сохранялся около трех месяцев после последнего введения МП. Существенных неблагоприятных реакций (НР) не наблюдалось. В то же время ПТ МП мало влияла на замедление рентгенологического прогрессирования РА [6]. Практически одновременно в условиях стационара проведено исследование эффективности ПТ МП у 14 больных длительно страдающих(в среднем 13,6 лет)серопозитивным РА. Все больные получили последовательно три в/в введения МП в альтернативные дни. Каждая инфузия проводилась в течение 45 минут и содержала 1000 мг МП(в виде сукцината натрия) в 50 мл 0,9% хлорида натрия [7]. Спустя 7 дней отмечалось значительное улучшение клинических и большинства лабораторных показателей. Клиническая ремиссия у трех больных длилась 42 недели. Еще в одном исследовании того периода времени 15 больных(25–67 лет) активным РА были госпитализированы на сутки для в/в инфузии 1000 мг сукцината натрия МП (солумедрола) в течение 30 минут. Клинико-лабораторные показатели были оценены перед инфузией и в дальнейшем с интервалом в 14 дней в течение 12 недель. Результаты показали, что ПТ МП больным РА ранее не получавших ГК системно, сопровождается клиническим и функциональным улучшением продолжительностью до 12 недель и более [8]. В ряде публикаций подтвержден положительный эффект в/в ПТ МП при РА особенно в сочетании с базисными противовоспалительными препаратами(БПВП) [9–12]. Таким образом, в/в ПТ сукцинатом МП оказывала выраженное влияние на клинические и лабораторные параметры активности РА, поэтому ряд авторов решили изучить влияние пероральной(ПО) ПТ эквивалентными дозами преднизолона(П) [13]. Больные РА, разделенные на две группы, в двойном слепом исследовании получали в/в (в течение 40 минут) инфузию 1000 мг сукцината (100 мл) МП и ПО ПТ П (40 таблеток по 25 мг) в течение трех последовательных дней. Было установлено,

что ПО прием П сопровождался клиническим и иммунологическим эффектами эквивалентными в/в введенному МП. Это делает возможным применение ПО ПТ МП амбулаторным больным РА не причиняя им неудобств и без присущих в/в введениям рискам. Еще в одной работе ПТ МП (Solu-Medrol, Urjohn), 1000 мг в сутки в течение трех последовательных дней применили рандомизированно в двух группах по 14 больных в каждой (23 больных СКВ и 5 больных РА). В одной группе препарат был назначен ПО, в другой в/в. Клинический эффект и возникшие НР в обеих группах мало отличались [14]. В следующей работе МП 1000 мг в виде натрия сукцината (Solu Medrol, Urjohn) был применен в/в или ПО (ПТ МП) восьми пожилым больным (средний возраст 65 лет) активным РА. Относительная биодоступность стерола после ПО приема МП равнялась 69,2%. После ПО ПТ элиминация МП была дольше. Ее среднее время после ПО и в/в применения составило соответственно 7,23 часа и 3,94 часа. Клинический эффект ПТ МП не зависел от способа применения. При сравнении двух способов применения МП не отмечено заметных различий в достигнутых стандартных клинических и лабораторных показателях, оценивающих активность болезни. ПО ПТ МП больным нуждающихся в ПТ легко применима и позволяет избежать неудобств и рисков, возникающих при в/в назначении [15]. В специальном фармакокинетическом исследовании, в котором участвовали четыре женщины в возрасте от 33 до 51 года страдающие активным РА, с 1-2 месячным периодом отмывки однократно назначали 1000 мг МП в виде трех лекарственных форм: А. В/в введение 1000 мг МП эквивалентного натрию сукцината МП (Солумедрола) в течение 0,5-1 часа; В. Пероральный прием 1000 мг МП эквивалентного натрию сукцината МП (Солумедрола), в виде в/в заполненных 8 желатиновых капсул; С. Пероральный прием 1000 мг МП, в виде раздробленных таблеток МП по 16 мг, растворенных в вишневом сиропе [16]. Концентрацию МП определяли на высокоэффективном жидкостном хроматографе (ВЭЖХ). После в/в введения концентрация МП в плазме быстро повышалась и достигала пика ($C_{max} = 19,0 \pm 5,3$ мг/л) к концу инфузии. Период полувыведения равен $2,4 \pm 0,6$ часа. Время циркуляции препарата в среднем $3,91 \pm 0,85$ часа. После ПО приема МП в капсулах и растворе C_{max} достиг в среднем $4,66 \pm 2,73$ мг/л и $6,35 \pm 2,04$ мг/л соответственно; период полувыведения $4,0 \pm 0,7$ часа и $2,6 \pm 0,9$ часа; среднее время циркуляции препарата $7,13 \pm 0,71$ часа и $5,10 \pm 0,80$ часа; биодоступность $49,35 \pm 29,43\%$ и $58,26 \pm 14,44\%$. В настоящее время ПТ высокими дозами МП широко назначается в качестве переходной терапии («bridging therapy») для лечения больных активным РА [17,18], причем лечебный эффект наблюдается до 3 месяцев и сопоставим с инфликсимабом [19]. ПТ дексаметазоном (ДМ) при гигантоклеточном артериите более эффективна в предотвращении потери зрения, нежели пероральный прием высоких доз преднизолона [20]. У больных РА ПТ ДМ была сопоставима по эффективности с ПТ МП [21].

В то же время ряд авторов обратили внимание на то, что ПО ПТ ДМ ранее никогда не применялась и

решили уточнить эффективность ПО ПТ ДМ при недавно возникшем активном РА с сопутствующим назначением БПВП. В исследование включили никогда не получавших ГК 14 больных страдающих активным РА менее года. 10 больных получали ПО ПТ ДМ в течение 4 альтернативных дней: 4 – 10 мг ДМ/сут; 3 – 20 мг/сут и 3 – 40 мг/сут. Эти дозы ДМ соответствуют кумулятивным дозам преднизона: 265 мг, 530 мг, 1,060 мг. Больные получающие ПО ДМ одновременно профилактически принимали антациды. 4 больных (контрольная группа) получали МП 129 мг внутримышечно, что соответствует 150 мг кумулятивной дозы преднизона. Процедура проводилась каждые 4 недели. Активность болезни (DAS) и биохимические показатели определяли до ПТ, затем каждые две недели в течение 4 недель; затем ежемесячно в течение 3 месяцев. Уменьшение DAS отмечалось во всех подгруппах, причем у 9 из 10 больных спустя 4 недели произошло снижение $DAS > 1,2$, которое сохранялось месяцами. У одного больного эффекта не было и наблюдалось прогрессирование болезни. НР не было. Авторы сделали заключение о том, что ПО ПТ ДМ эффективна и безопасна при недавно возникшем РА [22]. ГК в любой терапевтически значимой дозе проявляют фармакологический эффект через классический геномный механизм. Липофильный ГК проходит через клеточную мембрану, прикрепляется к цитозольному ГК рецептору и белку теплового шока, и взаимодействует с элементами реагирующими с ГК на геномной ДНК, и факторами транскрипции ядра. Этот процесс занимает 30 минут до проявления клинического эффекта ГК [23]. При пульс-терапии ГК действуют через минуту в результате негеномного механизма, путем активации специфических рецепторов или неспецифической мембранно обусловленной физикохимической [24]. Ответ на ПТ МП может быть двухфазным, состоящим из быстрого (негеномного) и замедленного, но более стойкого (классического геномного) эффектов [25]. Однако клинически геномный и негеномный эффекты выделить сложно [26]. Риск НР ПТ ГК неодинаков при разных ревматических заболеваниях. У больных СКВ остеонекроз и психоз наблюдаются чаще чем при РА [18]. Однако остеонекроз и психоз могут быть проявлениями самой СКВ. Протвопоказаниями для ПТ ГК являются: беременность, лактация, инфекции, текущая язвенная болезнь, глаукома, неконтролируемые гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

Таким образом, при ревматических заболеваниях пероральная пульс-терапия глюкокортикоидами может быть альтернативой внутривенной, что чрезвычайно важно для амбулаторных больных.

Прозрачность исследования Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную ответственность за представление окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях

Авторы не получали гонорар за исследование, лекции или гранты по теме исследования.

Литература:

1. Пульс-терапия. Современные аспекты глюкокортикоидной терапии ревматических заболеваний : пособие для врачей/ Насонова В.А., Иванова М.М., Солиев Т.С., Абасов Э., Картвелишвили Е.Ю., Соловьев С.К., Абдуллаев С.П., Коваленко В.Н., Сорока Н.Ф., Ароян А. А., Латипова Н.С., Тер-Вартаньян С.Х., Борткевич О.П., Мазур М., Шаламберидзе Л., Бунчук Н.В., Мусаев С.К., Шуба Н.М., Васильев В.И., Олюнин Ю.А., Гроппа Л., Реуцкий И.А., Гусейнов Н.И., Сейсенбаев А.Ш. — М.: 2008. — 32 с.
2. Al-Maini M., Urowitz M. Systemic steroids. In: Tsokos G.C., Gordon C., Smolen J. (eds.). Systemic lupus erythematosus. A companion to Rheumatology. 1st ed. MOSBY, Elsevier, 2007:487–97
3. Badsha H, Edwards CJ. Intravenous pulses of methylprednisolone for systemic lupus erythematosus. *Semin Arthritis Rheum.* 2003 Jun;32(6):370–7. doi: 10.1053/sarh.2002.50003. PMID: 12833245.
4. Cathcart ES, Idelson BA, Scheinberg MA, Couser WG. Beneficial effects of methylprednisolone "pulse" therapy in diffuse proliferative lupus nephritis. *Lancet.* 1976 Jan 24;1(7952):163–6. doi: 10.1016/s0140-6736(76)91272-1. PMID: 54681
5. Scheinberg M. The history of pulse therapy in lupus nephritis (1976–2016). *Lupus Science & Medicine* 2016;3:e000149. doi:10.1136/lupus-2016-000149
6. Liebling MR, Leib E, McLaughlin K, Blocka K, Furst DE, Nyman K, Paulus HE. Pulse methylprednisolone in rheumatoid arthritis: a double-blind cross-over trial. *Ann Intern Med.* 1981 Jan;94(1):21–6. doi: 10.7326/0003-4819-94-1-21. PMID: 7447218.
7. Forster PJ, Grindulis KA, Neumann V, Hubball S, McConkey B. High-dose intravenous methylprednisolone in rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis.* 1982 Oct;41(5):444–6. doi: 10.1136/ard.41.5.444. PMID: 7125712; PMCID: PMC1001018.
8. Williams I A, Baylis EM, English J. High dose intravenous methyl prednisolone (pulse therapy) in the treatment of rheumatoid disease. *Scand J Rheumatol.* 1981;10(2):153–5. doi: 10.3109/03009748109095288. PMID: 7017916.
9. Neumann V, Hopkins R, Dixon J, Watkins A, Bird H, Wright V. Combination therapy with pulsed methylprednisolone in rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis.* 1985 Nov;44(11):747–51. doi: 10.1136/ard.44.11.747. PMID: 2865930; PMCID: PMC1001764.
10. Bertouch JV, Roberts-Thomson PJ, Smith MD, Woodruff TG, Brooks PM, Bradley J. Methylprednisolone infusion therapy in rheumatoid arthritis patients. The effect on synovial fluid lymphocyte subsets and inflammatory indices. *Arthritis Rheum.* 1986 Jan;29(1):32–8. doi: 10.1002/art.1780290105. PMID: 3947416.
11. Hansen TM, Dickmeiss E, Jans H, Ingemann Hansen T, Ingeman-Nielsen M, Lorenzen I. Combination of methylprednisolone pulse therapy and remission inducing drugs in rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis.* 1987 Apr;46(4):290–5. doi: 10.1136/ard.46.4.290. PMID: 3296967; PMCID: PMC1002122.
12. Smith MD, Bertouch JV, Smith AM, Weatherall M, Ahern MJ, Brooks PM, Roberts-Thomson PJ. The clinical and immunological effects of pulse methylprednisolone therapy in rheumatoid arthritis. I. Clinical effects. *J Rheumatol.* 1988 Feb;15(2):229–32. PMID: 3361534.
13. Smith MD, Ahern MJ, Roberts-Thomson PJ. Pulse steroid therapy in rheumatoid arthritis: can equivalent doses of oral prednisolone give similar clinical results to intravenous methylprednisolone? *Ann Rheum Dis.* 1988 Jan;47(1):28–33. doi: 10.1136/ard.47.1.28. PMID: 3278694; PMCID: PMC1003439.
14. Amosova KM, Iaremenko OB, Potapkov OV, Ivashchenko NA. Porivnial'na otsinka efektyvnosti peroral'noi i vnutrishn'ovennoi pul's-terapii metylprednizolonom pry revmatychnykh zakhvoriuvanniakh [A comparative evaluation of the efficacy of peroral and intravenous pulse therapy with methylprednisolone in rheumatic diseases]. *Lik Sprava.* 1998 Oct-Nov;(7):48–52. Ukrainian. PMID: 10050456
15. Hayball PJ, Cosh DG, Ahern MJ, Schultz DW, Roberts-Thomson PJ. High dose oral methylprednisolone in patients with rheumatoid arthritis: pharmacokinetics and clinical response. *Eur J Clin Pharmacol.* 1992;42(1):85–8. doi: 10.1007/BF00314925. PMID: 1541321.
16. Narang PK, Wilder R, Chatterji DC, Yeager RL, Gallelli JF. Systemic bioavailability and pharmacokinetics of methylprednisolone in patients with rheumatoid arthritis following 'high-dose' pulse administration. *Biopharm Drug Dispos.* 1983 Jul-Sep;4(3):233–48. doi: 10.1002/bdd.2510040305. PMID: 6626699.
17. Weusten BL, Jacobs JW, Bijlsma JW. Corticosteroid pulse therapy in active rheumatoid arthritis. *Semin Arthritis Rheum.* 1993 Dec;23(3):183–92. doi: 10.1016/s0049-0172(05)80039-3. PMID: 8122121.
18. Jacobs JW, Geenen R, Evers AW, van Jaarsveld CH, Kraaijaat FW, Bijlsma JW. Short term effects of corticosteroid pulse treatment on disease activity and the well-being of patients with active rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis.* 2001 Jan;60(1):61–4. doi: 10.1136/ard.60.1.61. PMID: 1114284; PMCID: PMC1753371.
19. Nossent HC, Bakland G, Aslaksen HK, Olsen G, Nordvåg BY. Efficacy of methylprednisolone pulse therapy versus infliximab in the treatment of severe flares of chronic polyarthritis. *Scand J Rheumatol.* 2001;30(6):335–9. doi: 10.1080/030097401317148525. PMID: 11846051.
20. Hayreh SS, Zimmerman B. Visual deterioration in giant cell arteritis patients while on high doses of corticosteroid therapy. *Ophthalmology.* 2003 Jun;110(6):1204–15. doi: 10.1016/S0161-6420(03)00228-8. PMID: 12799248.
21. Sadra V, Khabbazi A, Kolahi S, Hajjaliloo M, Ghojzadeh M. Randomized double-blind study of the effect of dexamethasone and methylprednisolone pulse in the control of rheumatoid arthritis flare-up: a preliminary study. *Int J Rheum Dis.* 2014 May;17(4):389–93. doi: 10.1111/1756-185X.12278. Epub 2014 Jan 9. PMID: 24400920.

22. Kroot EJ, Huisman AM, Van Zeben J, Wouters JM, Van Paassen HC. Oral pulsed dexamethasone therapy in early rheumatoid arthritis: a pilot study. *Ann N Y Acad Sci.* 2006 Jun;1069:300-6. doi: 10.1196/annals.1351.028. PMID: 16855157.
23. Barnes PJ. Anti-inflammatory actions of glucocorticoids: molecular mechanisms. *Clin Sci (Lond).* 1998 Jun;94(6):557-72. doi: 10.1042/cs0940557. PMID: 9854452
24. Buttgereit F, Wehling M, Burmester GR. A new hypothesis of modular glucocorticoid actions: steroid treatment of rheumatic diseases revisited. *Arthritis Rheum.* 1998 May;41(5):761-7. doi: 10.1002/1529-0131(199805)41:5<761::AID-ART2>3.0.CO;2-M. PMID: 9588727.
25. Lipworth BJ. Therapeutic implications of non-genomic glucocorticoid activity. *Lancet.* 2000 Jul 8;356(9224):87-9. doi: 10.1016/S0140-6736(00)02463-6. PMID: 10963239.
26. Тодосенко Н.М., Королева Ю.А., Хазиахматова О.Г. Юрова К.А., Литвинова Л.С. Геномные и негеномные эффекты глюкокортикоидов *Гены & Клетки: Том XII, №1, 2017 год, стр.: 27-33* .Genomic and non-genomic effects of glucocorticoids N.M. Todosenko, Yu.A. Koroleva, O.G. Khaziakhmatova, K.A. Yurova, L.S. Litvinova *GENOMIC AND NON-GENOMIC EFFECTS OF GLUCOCORTICOIDS Genes & Cells: Volume XII, №1, 2017, pp.:27-33.* DOI: 10.23868/201703003